

EDITORIAL

jéssica maki kimura

○ PRESENTE VOLUME É COMPOSTO por escritos que se propõem a pensar sobre a posição de grupos inferiorizados em flagelo no Japão vivendo as eras Meiji-Taishô, atravessando os espectros social-econômico e de gênero. São dispostas reflexões acerca da produção literária e artística frente à realidade inserida, sobressaltando-nos sobre o movimento urgente e a latência de indignações prensadas sob um paradigma.

Introdutoriamente, em “Os humildes da classe baixa e os literatos” (1895), traduzido por Felipe

Chaves Gonçalves Pinto, imergimos na visão crítica à nova sociedade moderna em formação de Taoka Reiun (1870-1912), crítico literário e pensador da era Meiji, que acusa o aprofundamento do abismo social entre ricos e pobres com o fim do período aristocrático no Japão, ressaltando a substituição de pessoas por máquinas no trabalho e a miséria que leva muitas ao crime em busca de sobrevivência. Pondera, então, sobre o trabalho de poetas e literatos, cuja autonomia da qual gozam para produção do que lhes bem entende, permitiria estrondear as histórias de miseráveis de seu tempo ao invés de reestruturar enlances nos quais a mudança social não se insere. Reiun provoca em reclame por empatia, incitando a que surjam novos literatos que possuam “em seus olhos, lágrimas e em seu peito, sangue em abundância” (23¹) a fim de articular novos horizontes para o povo.

O segundo trabalho que compõe este número é “A vocação da mulher” (1907), em tradução por Rafael Silva Rufino de Sousa, uma carta de Sakai Toshihiko

¹ A numeração apresentada indica a localização da citação neste volume.

(1871-1933), socialista, professor e jornalista da era Meiji conhecido por participar da formação inicial tanto do partido socialista quanto comunista japonês, à Fukuda Hideko (1865-1927), ativista do feminismo japonês e fundadora da primeira revista socialista do país, a *Sekai Fujin* (1907, tradução livre: *Mulheres do Mundo*). O título integra a primeira publicação da revista, que tinha como objetivo geral encorajar a emancipação feminina em uma época cuja agenda governamental incluía o mote “boa esposa, mãe sábia”, e circulava, por exemplo, a revista *Fujin Sekai* (tradução livre: *Mundo da Mulher*), com conteúdo voltado à cuidados com as crianças, cozinha e “disciplina feminina”.

Sakai busca, no formato intimista que a carta permite, levantar questionamentos acerca das raízes da dita “vocação” implementada à mulher, perpassando o casamento, as tarefas do lar, a inviabilização de atuação das mulheres na política e outros campos de trabalho, o parto e a criação de filhos. Dada a época, o escrito tem alguns argumentos

amarrados ainda às práticas consolidadas na visão masculina de mundo, porém alcança reflexões que deveriam ter sido base de ponderamento em reversão de problemas acerca de gênero. Podemos equivaler a reflexão de Sakai a um primeiro entendimento do que é posto à prova no questionamento das finas linhas de senso comum que costuram noções de gênero e suas funções sociais.

Sequentemente, somos convidados a pensar o caminho que a pobreza e o pobre percorrem na discussão do meio científico social e literário com o artigo original cedido pelo autor Felipe Chaves Gonçalves Pinto: “Percepção e representação hegemônicas do(a) pobre(z) enquanto problema social após a Restauração Meiji (1868)”. Verte, inicialmente, aos primeiros textos auto imbuídos da função de mapear e esmiuçar o grupo social emergente no novo contexto social pós Restauração Meiji, focalizando o reforço da visão social da época de castas no novo sistema, em que “o pobre japonês desse período é um sujeito completamente outro. É

a antítese do ‘cidadão comum’ do país” (55), sendo esse último o grupo proletário, automaticamente inculcando que o grupo “pobre” é não proletarizado e vive às custas da nova norma. Em segundo momento, nos apresenta investigações as quais chama antropológicas, vide intuito expreso, através de recursos e dos próprios escritos, de descrever o grupo social pobre e sua vivência. Nesse caminho, encontra vestígios de compadecimento dos autores, buscando entendimento dos fatores que cercam a existência dessas pessoas com fins de pensar na reintrodução social. No terceiro ponto, se explora o caráter científico que o tópico assume, deixando a descrição que aproximava os trabalhos anteriores ao literário por efeito de compostos narrativos presentes. Os trabalhos analisados inserem conceitualizações que permitem alocar o pobre e a pobreza no campo das ciências sociais, utilizando-se do método formal de composição científica, onde surgem, conjuntamente, termos de cunho socioeconômico, cuidado formal e retórico. Reúnem-

se neste bloco títulos cujo diferentes intuitos latejam em meio ao molde teórico. Referente à leitura desta investigação, frisamos o destaque dado aos cenários dos quais provêm alguns dos autores, entendendo que visões de análise são sempre perspectivadas; frente a esta problemática, Felipe nos propõe, ao final, reflexões gerais acerca do multifacetamento de pesquisas e seus protagonismos em relação ao tema.

No quarto trabalho reunido neste exemplar encontramos “O caminho da Nova Mulher” de Itô Noe (1895-1923), anarquista e ativista na luta pela liberação das mulheres, traduzido por Jéssica Maki Kimura. Constituinte da revista de arte e cultura feminista Seitô (1911-1916), a obra tece resoluções que a autora acredita compor um guia à mulher que luta por sua emancipação. De caráter provocador de movimento, compõe um brado de libertação, evidenciando dificuldades de insurgentes ao se chocarem com as regras impostas.

Em “Sobre a literatura social” (1920), traduzido por Luiz Fernando dos Santos Velloso Blois, o autor,

tradutor e professor de língua e cultura inglesa na Universidade de Keio, Baba Kochô nos põe frente à reflexões sobre a composição da literatura social e trabalhista de seu tempo. Comparando o quadro estrangeiro ao japonês, pontua que as produções locais não estariam aptas a entregar militância como as do exterior, pois em partida já se encontram desvantajosos de acessos teóricos. Externa, então, opiniões acerca de como surgem obras desse tipo de literatura e quem julga qualificado a escrevê-las, para que sejam bem alicerçadas em verdade. Posteriormente, em artigo original deste volume, se aborda novamente Kochô e há um detalhamento analítico sobre este texto.

Fazendo outra ponte investigativa entre política e arte, encontramos aqui “Valores políticos e valores artísticos: reavaliando a teoria marxista” (1929), de Hirabayashi Hatsunosuke, com tradução de Fabio Pomponio Saldanha. O teórico integrante do Movimento de Literatura Proletária do Japão conduz um estudo acerca da possibilidade de coexistência de

uma crítica literária marxista, fundada em suas filosofias *a priori* político-educacionais, e a análise literária “ortodoxa”, fundada nas Belas Letras e discutidora de valorações artísticas através da Teoria Literária. Expõe os pontos-essência, tanto desta última quanto do Marxismo como ideologia política, evidenciando seus focos de atrito para que, partindo desse lugar, se possa pensar um abarcamento (ou não) da literatura proletária no campo literário beletrista, além de convidar aos demais que venham a entrar em contato com este escrito a aprofundar-se no choque da teoria marxista com a crítica literária.

Saindo do confronto alto letrado e acadêmico, voltamos nossa atenção mais uma vez à questão do gênero imergindo nos escritos de Hayashi Fumiko (1903-1951) em “Mulheres Comuns” (1937), traduzido ao português por Júlia Miranda de Assis. A autora reflete diretamente sobre o local da feminilidade, o feminino e ser mulher através de sua experiência e comparativamente às demais mulheres que a cerca, o que nos permite retomar as obras de

Sakai Toshihiko e Ito Nôe aplicadas à vida de alguém que experiencia as valorações da época e reflete sobre o futuro de seu grupo social, na qual ressalta a força e beleza das mães e mulheres comuns, vivendo a sobrecarga com graça e gentileza. Critica também as “mulheres bem instruídas”, as quais o discurso não alcança mães e filhas fora de seu círculo, ideia a qual ainda podemos associar aos nossos dias atuais em relação a muitos movimentos feministas que não abarcam a realidade de todas as mulheres como se propõem.

Por fim, fechamos este volume com “Literatura proletária no Japão Taishô: Entre o engajamento e a censura (1912-1926)”, um texto original de Luiz Fernando dos Santos Velloso Blois. Em continuidade linear histórica e temática ao primeiro artigo referente ao estudo do pobre e da pobreza em Meiji, somos apresentados à produção literária proletária do período Taishô, entendendo que esta surge conceitualizada dessa maneira dada à industrialização decorrente na era Meiji. Neste trabalho, Luiz nos

expõe ao entendimento do contexto social deste entremeio de eras, cujos desastres naturais, guerras, execuções pelo estado fazem culminar no surgimento de movimentos sociais e, destes, produções literárias, das quais nos são detalhadas a obra de Baba Kochô presente nesta edição e um vislumbre de Akutagawa Ryûnosuke.

Em nota, os textos aqui reunidos se propõem a um “início de conversa”, nos lembrando que o expor de ideias e, principalmente, o fazer por suas próprias mãos não estão dependentes da posse de respostas, da verdade ou da razão. Esperamos que a partir da apresentação destes escritos seja possível gerar novas perspectivas, para além da mera apreensão de suas ideias, e que seja possível dar a quem precise o gole de fôlego para que possa (se) mobilizar.

Gratidão e boa leitura.